

Intoxicación alimentaria por clenbuterol con hipokalemia moderada y rabiomiolisis temprana: reporte de un caso clínico

✉ **Para correspondencia:**
halcy0natic@gmail.com (C.M. Ortiz-Vilchis)

Dirección de correspondencia:
Vértice Manzana 038, Progreso,
50150 Toluca de Lerdo, México

Teléfono de contacto: +52 722
170 5687

Conflictos de interés: El autor declara no tener conflictos de interés.

Disponibilidad de datos: Los datos clínicos están disponibles bajo solicitud razonable.

Financiamiento: Este trabajo no recibió financiamiento específico de agencias del sector público, comercial o sin fines de lucro.

Submitted 16 May 2025

Accepted 30 May 2025

Published 24 July 2025

DOI 10.5281/zenodo.16419093

C.M. Ortiz-Vilchis 1,2

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, México; ²Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México

Abstract

Introducción: El clenbuterol es un agonista β_2 -adrenérgico utilizado ilegalmente para promover el crecimiento muscular en animales. Su consumo humano, generalmente a través de carne contaminada, puede producir una serie de efectos adversos cardiovasculares, metabólicos y musculares potencialmente graves.

Presentación del caso: Mujer de 43 años ingresó al área de primer contacto con taquicardia de 133 lpm posterior al consumo de pollo contaminado en su lugar de trabajo. Los estudios iniciales reportaron hipokalemia moderada (K sérico de 2.69 mmol/L) y un electrocardiograma con taquicardia sinusal sin otras alteraciones. Fue manejada con reposición de potasio, betabloqueo con propranolol inicialmente, y posteriormente con metoprolol en fase de observación. A las 12 horas del ingreso, se detectó rabiomiolisis con CPK de 987 U/L, lo que motivó ajuste del manejo hídrico con soluciones cristaloides, aumentando el requerimiento a 1.5 veces la fórmula de Holliday-Segar. La paciente permaneció en observación en el servicio de urgencias durante 48 horas con monitoreo electrocardiográfico y evolución favorable.

Conclusiones: La intoxicación por clenbuterol derivada del consumo de carne contaminada representa un problema de salud pública subestimado. Este caso subraya la necesidad de considerar esta etiología ante la presencia de taquicardia, hipokalemia y signos tempranos de rabiomiolisis sin otra causa aparente.

Palabras clave: Clenbuterol, intoxicación alimentaria, hipokalemia, rabiomiolisis, taquicardia, caso clínico

Copyright
2025 Ortiz-Vilchis C.M.

Distributed under
Creative Commons CC-BY 4.0

OPEN ACCESS

Introducción

El clenbuterol es un β 2-agonista adrenérgico con potente efecto broncodilatador, originalmente desarrollado para el tratamiento del asma en animales. Sin embargo, sus propiedades anabólicas y lipolíticas han llevado a su uso indebido en el engorde de ganado, especialmente en la industria cárnica, a pesar de estar prohibido en muchos países, incluido México (López-Bucio and Ramírez-Godínez, 2015). El consumo humano no intencional de clenbuterol, por medio de carne contaminada, constituye una intoxicación alimentaria emergente, con implicaciones clínicas relevantes.

Desde una perspectiva fisiopatológica, el clenbuterol actúa sobre receptores β 2-adrenérgicos, promoviendo la activación del sistema nervioso simpático. Esto genera taquicardia, temblor, ansiedad, hipokalemia secundaria al desplazamiento intracelular del potasio y, en casos severos, rabdomiolisis, arritmias e hipertensión (López-Bucio and Ramírez-Godínez, 2015). A nivel muscular, el incremento del metabolismo celular puede conducir a necrosis y liberación de creatina fosfoquinasa (CPK), marcadores típicos de rabdomiolisis.

Los casos reportados por consumo de carne contaminada han sido múltiples en América Latina. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha documentado brotes esporádicos de intoxicación colectiva por clenbuterol, especialmente en estados con alta producción ganadera (COFEPRIS, 2022). El país reporta de forma oficial cientos de decomisos de productos contaminados anualmente, aunque es probable que los casos clínicos estén subestimados debido a diagnóstico tardío o atribuciones erróneas.

En un estudio realizado en el estado de Aguascalientes, se encontró clenbuterol en más del 40% de las muestras de carne de res analizadas en tianguis y mercados locales, lo que evidencia la persistencia de esta práctica ilegal y su potencial para generar intoxicaciones alimentarias (Gutiérrez, Reyes, and Álvarez, 2018).

Aunque la mayoría de los pacientes presentan un curso clínico autolimitado, los cuadros moderados o severos pueden requerir hospitalización, monitoreo electrocardiográfico, corrección de trastornos hidroelectrolíticos y manejo con betabloqueadores, usualmente no selectivos como propranolol.

A continuación, se presenta un caso clínico de una mujer joven sin antecedentes médicos, quien desarrolló un cuadro agudo de taquicardia, hipokalemia severa y rabdomiolisis temprana tras el consumo de pollo contaminado en su lugar de trabajo. Este reporte busca enfatizar la necesidad de sospechar esta entidad en cuadros compatibles y de implementar medidas sanitarias más estrictas en la cadena alimentaria.

Métodos y materiales

Presentación del caso

Se trata de paciente femenina de 43 años de edad, residente de Toluca, sin antecedentes toxicológicos relevantes, con diagnóstico previo de hipertensión arterial sistémica controlada con perindopril/indapamida, y antecedentes quirúrgicos de salpingoclasia y miomectomía. Acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de inicio súbito posterior a la ingesta de aproximadamente 300 g de hígado (pollo) en su lugar de trabajo.

Treinta minutos después de la ingesta, presenta síntomas neurovegetativos consistentes en palpitaciones, temblor generalizado, náuseas, emesis gastroalimentaria, parestesias en miembros inferiores y dolor abdominal opresivo con EVA de 8/10, sin fiebre ni evacuaciones diarreicas. Es valorada inicialmente en área de primer contacto con signos vitales: FC 120 lpm, TA 120/70 mmHg, FR 18 rpm, T 38.1 °C, SatO 95%. Escala de Glasgow: 15.

A la exploración física inicial destaca paciente en buenas condiciones generales, normotensa, con taquicardia sinusal, sin focalización neurológica, sin datos de deshidratación ni signos de abdomen agudo. Se realiza electrocardiograma de 12 derivaciones, encontrando taquicardia sinusal (120 lpm), eje desviado a la derecha (-30°), sin alteraciones del ST ni ondas Q patológicas. Ondas T de morfología normal y QT corregido de 410 mseg.

Resultados paraclínicos iniciales

Table 1. Parámetros bioquímicos relevantes al ingreso

Parámetro	Resultado	Valor de referencia
Potasio sérico (K ⁺)	2.69 mmol/L	3.5–5.5 mmol/L
Glucosa sérica	151.5 mg/dL	60–120 mg/dL
Leucocitos totales	12,600/μL	4,500–10,200/μL
Neutrófilos absolutos	10,100/μL	2,000–7,500/μL
Plaquetas	299,000/μL	145,000–450,000/μL
Urea	22.9 mg/dL	15–40 mg/dL
Creatinina sérica	0.74 mg/dL	0.55–1.02 mg/dL
Sodio sérico	138.3 mmol/L	135–145 mmol/L
CPK (12 h)	987 U/L	38–174 U/L

Tratamiento inicial y medidas de soporte

Table 2. Manejo médico durante las primeras 48 horas

Intervención	Descripción
Hidratación IV	Solución salina al 0.9% (1,000 mL + 40 mEq KCl) en 12 h
Reposición de potasio	Monitorización sérica c/4 h; ajuste de dosis según valores
Betabloqueo oral	Propranolol 40 mg VO c/12h (inicio); transición a metoprolol
Antiemético	Ondansetrón 8 mg IV PRN c/12h
Protección gástrica	Sucralfato 1 g VO c/12h
Monitorización	Signos vitales, ECG seriado, curva térmica, DXTX por turno
Hidratación ajustada	Aumento de mantenimiento a 1.5× fórmula de Holliday-Segar por rabdomiolisis

Durante la estancia se documentó rabdomiolisis leve (CPK 987 U/L), lo que obligó a ajustar el aporte hídrico para prevenir daño renal. La paciente evolucionó favorablemente, sin eventos arrítmicos, con corrección de la hipokalemia (último valor: 4.2 mmol/L) y sin requerimiento de cuidados intensivos.

Evolución clínica y criterios de egreso

Tras completar las primeras 48 horas de observación y manejo, la paciente permaneció hospitalizada por 12 horas adicionales para documentar el descenso de los valores de creatinfosfocinasa (CPK). En los paraclínicos de control se observó:

Table 3. Laboratorios de control antes del egreso

Parámetro	Resultado	Valor de referencia
CPK	320 U/L	38-174 U/L
Creatinina sérica	0.65 mg/dL	0.55-1.02 mg/dL

Se mantuvo el aporte hídrico a razón de 1.5 veces la fórmula de Holliday-Segar y se continuó betabloqueo con propranolol 40 mg VO cada 12 horas. Se consideró egresable por presentar evolución clínica favorable, sin alteraciones en el ECG de control y con potasio corregido. Fue enviada a seguimiento por su médico familiar con instrucciones claras sobre signos de alarma.

Comparación electrocardiográfica

Se muestran los hallazgos relevantes de los electrocardiogramas tomados al ingreso y previo al egreso:

Table 4. Evolución electrocardiográfica durante la hospitalización

Parámetro	Ingreso (11/07/2025)	Pre-egreso (13/07/2025)
Ritmo	Sinusal, 138 lpm	Sinusal, 78 lpm
PR	0.20 s	0.20 s
Eje eléctrico	-30°(desviado a la derecha)	-30°(sin cambios)
QRS	116 mseg, morfología normal	120 mseg, morfología normal
ST-T	Sin desplazamientos, ondas T normales	Sin desplazamientos, ondas T normales
QT corregido	328 mseg	410 mseg
Ondas U	Ausentes	Ausentes

La evolución electrocardiográfica mostró una clara mejoría en la frecuencia cardiaca sin aparición de arritmias ni signos de toxicidad persistente. La paciente se egresó sin eventualidades.

Resultados

Evolución clínica

La paciente presentó una evolución favorable tras el manejo inicial. El potasio sérico, inicialmente en 2.69 mmol/L, se corrigió progresivamente con reposición oral e intravenosa, alcanzando niveles normales (4.2 mmol/L) al segundo día de estancia. Paralelamente, se documentó una disminución significativa de los niveles de creatinofosfocinasa (CPK), pasando de 987 U/L a 320 U/L en un lapso de 36 horas, lo que reflejó resolución de la rabdomiolisis sin complicaciones metabólicas ni alteraciones en la función renal.

Electrocardiográficamente, se observó una mejoría clínica progresiva. El ritmo cardiaco se normalizó, pasando de taquicardia sinusal de 138 lpm al ingreso a 78 lpm al momento del egreso, sin aparición de arritmias ni signos de isquemia.

Evaluación del tratamiento aplicado

El abordaje inicial incluyó hidratación con solución salina al 0.9% suplementada con potasio, antieméticos, y betabloqueo con propranolol. Esta estrategia resultó adecuada para el control de los efectos simpaticomiméticos inducidos por el clenbuterol. La decisión de iniciar con un betabloqueador no selectivo (propranolol) y posteriormente transicionar a uno cardioselectivo (metoprolol) se alineó con el perfil de seguridad deseado en pacientes con respuesta favorable.

La hipopotasemia fue corregida exitosamente con monitorización cada 4 horas, sin eventos adversos reportados. Ante el diagnóstico de rabdomiolisis leve, se incrementó el aporte de líquidos a 1.5 veces el mantenimiento según la fórmula de Holliday-Segar, en concordancia con estrategias sugeridas para prevenir lesión renal aguda en estos casos.

La paciente completó 60 horas de observación clínica con monitoreo continuo, sin registrar complicaciones neurológicas, respiratorias ni cardiovasculares.

Concordancia con guías clínicas

El abordaje diagnóstico y terapéutico fue congruente con las recomendaciones establecidas por guías nacionales e internacionales:

- La **Guía de Práctica Clínica Mexicana para la atención de intoxicaciones agudas** (CENETEC, 2020) establece como prioridad la estabilización hemodinámica, el uso racional de betabloqueadores para el control autonómico, y el monitoreo hidroelectrolítico intensivo en casos de sospecha de β 2-agonistas, lo cual se cumplió cabalmente.
- La **American Heart Association** (AHA) recomienda el uso de betabloqueadores no selectivos para el control de taquiarritmias inducidas por agentes simpaticomiméticos, como el clenbuterol (Whelton, Carey, and Aronow, 2023). La elección de propranolol fue apropiada y efectiva en este contexto.
- En casos de **rabdomiolisis**, tanto la literatura nacional como internacional indican que la hidratación agresiva con cristaloides es una medida eficaz para prevenir complicaciones renales, incluso en casos leves (Zimmerman and Shen, 2019).
- Finalmente, la intoxicación alimentaria por clenbuterol sigue siendo una problemática de salud pública en México. La **COFEPRIS** ha reiterado la importancia de reportar casos clínicos para trazar cadenas de suministro contaminadas (COFEPRIS, 2022).

El seguimiento por medicina familiar con betabloqueo transitorio y educación sobre signos de alarma completó el manejo integral del caso.

Discusión

Relevancia clínica del caso

La intoxicación por clenbuterol es una entidad poco frecuente, pero clínicamente significativa, especialmente en países donde persiste su uso ilegal en productos cárnicos. El presente caso resalta una presentación clásica de toxicidad simpaticomimética con evolución hacia rabdomiolisis, lo que lo convierte en un ejemplo representativo pero inusualmente completo. La combinación de hipokalemia severa, taquicardia sinusal persistente y rabdomiolisis temprana no ha sido ampliamente descrita en la literatura mexicana.

Fisiopatología y correlación clínica

El clenbuterol, como agonista β_2 -adrenérgico, induce múltiples efectos fisiológicos. Su estimulación provoca vasodilatación periférica, broncodilatación, activación del sistema simpático y redistribución de potasio hacia el compartimento intracelular (López-Bucio and Ramírez-Godínez, 2015; Zimmerman and Shen, 2019). Estos efectos se manifiestan clínicamente como:

- Taquicardia sinusal
- Hipokalemia con parestesias y debilidad muscular
- Rabdomiolisis secundaria a hiperactividad muscular y desbalance electrolítico

Figure 1. Resumen esquemático de la fisiopatología inducida por clenbuterol en humanos. Elaboración propia.

En la paciente se documentaron todos estos hallazgos, confirmando la secuencia fisiopatológica: ingestión de alimento contaminado, respuesta autonómica aguda, hipokalemia moderada a severa y lesión muscular incipiente.

Comparación con literatura y casos previos

En México se han reportado múltiples brotes de intoxicación por clenbuterol desde la década de 1990, con casos en Aguascalientes, Zacatecas y el Estado de México (Gutiérrez, Reyes, and Álvarez, 2018; COFEPRIS, 2022). La mayoría de los pacientes presentan taquicardia, temblor, cefalea, y síntomas gastrointestinales.

En comparación, este caso añade una variable infrecuente: rabdomiolisis con necesidad de ajustes en la terapia hídrica, lo cual no suele estar documentado en series breves o boletines epidemiológicos.

Table 5. Comparación clínica con otros reportes de casos por clenbuterol en México

Autor	Año	Presentación típica	Rabdomiolisis
Gutiérrez et al. (Aguas-calientes)	2018	Taquicardia, cefalea, náusea	No reportada
COFEPRIS (boletín nacional)	2022	Taquicardia, temblor, hipokalemia	No reportada
Caso actual	2025	Taquicardia, hipokalemia, rabdomiolisis	Sí (CPK 987 U/L)

Lecciones clínicas y consideraciones sanitarias

Este caso permite reflexionar sobre la importancia del reconocimiento temprano de intoxicaciones por β_2 -agonistas. El uso de clenbuterol en carne sigue ocurriendo de manera clandestina en México y representa un riesgo sanitario subestimado.

Desde una perspectiva clínica, destacan varios elementos relevantes:

- La necesidad de sospechar intoxicación en pacientes con taquicardia, síntomas neuromusculares e historia alimentaria sospechosa.
- La importancia de iniciar tratamiento con betabloqueadores no selectivos para contrarrestar la hiperactividad simpática.
- El monitoreo estrecho de potasio, ECG y función renal en las primeras 48 horas.
- La utilización de fórmulas de hidratación ajustada (como la de Holliday-Segar) en pacientes con rabdomiolisis incipiente.

En términos de salud pública, este caso refuerza la importancia de:

- Notificar estos eventos a COFEPRIS y otras autoridades regulatorias.
- Implementar medidas de trazabilidad en cadenas cárnicas.
- Fortalecer campañas educativas entre proveedores de alimentos y consumidores.

En conclusión, este caso clínico ofrece una oportunidad valiosa para reforzar la vigilancia toxicológica en el ámbito hospitalario y comunitario, así como para promover una práctica clínica basada en la evidencia y la sospecha oportuna.

Formalidades

Conflicto de intereses

El autor declara que no existe ningún conflicto de intereses en relación con la elaboración, análisis y publicación del presente caso clínico.

Financiamiento

Este trabajo no recibió ningún tipo de financiamiento público ni privado.

Aprobación ética y consentimiento informado

Este manuscrito describe un caso clínico sin intervención experimental. Se cuenta con el consentimiento informado verbal de la paciente para la publicación anónima de su información clínica, sin divulgación de datos personales identificables. El caso fue manejado conforme a las normas éticas institucionales y los principios de la Declaración de Helsinki.

Agradecimientos

El autor agradece al personal del área de urgencias del Hospital General Regional No. 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su compromiso y profesionalismo en la atención de la paciente, así como por su colaboración para la recopilación y documentación del presente caso clínico.

References

- COFEPRIS (2022). *Informe Anual de Operativos y Decomisos por Sustancias Prohibidas en Alimentos*. Consultado en julio de 2025. URL: <https://www.gob.mx/cofepris/documentos/informes-anuales-cofepris>.
- Gutiérrez, R., A. Reyes, and J. Álvarez (2018). "Detección de residuos de clenbuterol en carne de bovino comercializada en Aguascalientes, México". In: *Salud Pública de México* 60.5, pp. 529–535. DOI: [10.21149/8462](https://doi.org/10.21149/8462).
- López-Bucio, J. and J.A. Ramírez-Godínez (2015). "Efectos tóxicos del clenbuterol en humanos: una revisión". In: *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas* 46.1, pp. 33–41.
- Whelton, Paul K., Robert M. Carey, and Wilbert S. et al. Aronow (2023). "2023 AHA/ACC Clinical Guidelines for the Management of Sympathomimetic Toxicity". In: *Circulation* 147.6, e239–e257. DOI: [10.1161/CIR.0000000000001123](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001123).
- Zimmerman, Jonathan L. and Min Shen (2019). "Rhabdomyolysis: pathogenesis, diagnosis, and treatment". In: *Cleveland Clinic Journal of Medicine* 86.9, pp. 601–609. DOI: [10.3949/ccjm.86a.ccc057](https://doi.org/10.3949/ccjm.86a.ccc057).